

FILSAFAT

Ketika Seks Kehilangan Tujuan: Refleksi Filsafat tentang Seksualitas di Zaman Modern

8 Maret 2026 - by Admin Media - [Leave a Comment](#)

Oleh: Vinsensius, S.Fil., M.M.

Seksualitas bukanlah topik baru dalam sejarah manusia. Sejak dahulu, ia selalu hadir dalam percakapan agama, budaya, hukum, dan filsafat. Namun, yang berubah dari zaman ke zaman bukanlah keberadaan seksualitas itu sendiri, melainkan cara manusia memaknainya. Di era digital saat ini, seks justru semakin mudah dibicarakan, dipertontonkan, dan diakses, tetapi pada saat yang sama terasa semakin kehilangan arah dan makna.

Media sosial, industri hiburan, dan budaya populer kerap menampilkan seksualitas sebagai simbol kebebasan, kenikmatan, bahkan komoditas ekonomi. Tubuh manusia tidak lagi sekadar dipandang sebagai pribadi, melainkan sebagai objek visual dan alat produksi keuntungan. Relasi antar manusia pun sering kali direduksi menjadi urusan instan: bertemu, menikmati, lalu berpisah. Dalam situasi seperti ini, muncul pertanyaan mendasar yang jarang diajukan secara serius: apakah seksualitas hanya soal kenikmatan semata? Apakah setiap tujuan seksual, selama diinginkan secara bebas, dapat dibenarkan begitu saja?

Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa persoalan seksualitas bukan hanya masalah moral atau sosial, melainkan juga persoalan filosofis yang menyentuh makna keberadaan manusia. Di sinilah filsafat, khususnya metafisika, menawarkan sudut pandang yang menarik. Dengan berbicara tentang kebaikan, tujuan, dan hakikat “yang ada”, metafisika mengajak kita untuk melihat seksualitas bukan sekadar sebagai aktivitas biologis, tetapi sebagai bagian dari keberadaan manusia yang bermakna.

Tulisan ini tidak bermaksud menghakimi pilihan hidup siapa pun, apalagi mengkhotbahkan moralitas secara kaku. Sebaliknya, tulisan ini mengajak pembaca untuk berhenti sejenak dan merenung: apakah seksualitas yang kita jalani hari ini sungguh mengarah pada kebaikan manusiawi, atau justru menjauhkan kita dari makna terdalam sebagai manusia yang berelasi dan bermartabat?

Seksualitas, Tujuan, dan Makna Menjadi Manusia

Dalam filsafat metafisika, setiap hal yang ada dipahami tidak hadir secara kebetulan. Segala sesuatu memiliki makna, arah, dan tujuan tertentu. Karena itu, filsafat klasik menyatakan bahwa segala yang ada bersifat baik sejauh ia mengarah pada tujuan keberadaannya. Kebaikan, dalam pengertian ini, tidak semata-mata soal perasaan senang atau tidak senang, melainkan tentang keterarahan pada makna yang lebih dalam.

Seksualitas, sebagai bagian dari keberadaan manusia, juga termasuk dalam kerangka ini. Ia bukan sekadar dorongan biologis, melainkan dimensi kemanusiaan yang menyentuh tubuh, perasaan, relasi, dan tanggung jawab. Jika seksualitas dipahami hanya sebagai alat pemuas hasrat, maka ia kehilangan kedalaman maknanya sebagai bagian dari hidup manusia yang utuh.

Dalam pemahaman kodrati, seksualitas memang berkaitan dengan penerusan kehidupan. Melalui seksualitas, kehidupan baru dimungkinkan hadir. Dimensi ini tidak dapat diabaikan begitu saja, sebab di sanalah tampak bahwa seksualitas tidak berdiri sendiri, melainkan selalu mengarah keluar dari diri, pada kehidupan dan masa depan. Namun, membatasi tujuan

seksualitas hanya pada aspek biologis juga tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan manusia sebagai makhluk berakal budi dan berelasi.

Manusia tidak berhubungan dengan sesamanya semata-mata untuk menghasilkan keturunan, melainkan untuk membangun relasi yang bermakna. Di dalam relasi itulah seksualitas memperoleh tempatnya yang manusiawi. Ia menjadi ungkapan kedekatan, kepercayaan, dan keterlibatan pribadi. Dengan demikian, tujuan seksualitas tidak hanya menyentuh soal reproduksi, tetapi juga relasi personal yang bertanggung jawab.

Masalah muncul ketika seksualitas dilepaskan dari relasi dan makna tersebut. Dalam banyak fenomena kehidupan modern, seks justru direduksi menjadi sarana hiburan, pelarian dari kesepian, atau bahkan komoditas ekonomi. Tubuh manusia diperlakukan sebagai objek yang bisa digunakan dan ditinggalkan. Ketika hal ini terjadi, seksualitas tidak lagi mengarah pada kebaikan manusia, melainkan menjauh darinya.

Dari sudut pandang metafisika, persoalan utama bukan terletak pada keberadaan seksualitas, melainkan pada arah dan tujuannya. Seksualitas menjadi bermakna dan baik sejauh ia menghormati martabat manusia sebagai pribadi, bukan sebagai alat. Ketika seksualitas diarahkan pada relasi yang saling menghargai, terbuka pada tanggung jawab, dan tidak mereduksi manusia menjadi objek kenikmatan, di sanalah ia menemukan kembali tujuan keberadaannya.

Refleksi ini penting di tengah zaman yang menjunjung tinggi kebebasan, tetapi sering kali melupakan arah. Kebebasan tanpa tujuan bukanlah kebebasan yang memanusiakan. Filsafat mengingatkan kita bahwa kebebasan justru menemukan maknanya ketika ia terarah pada kebaikan, bukan sekadar pada pemuasan hasrat sesaat.

Antara Kebebasan dan Tanggung Jawab Seksual

Sampai pada titik ini, muncul pertanyaan penting: apakah tujuan seksualitas sepenuhnya ditentukan oleh pilihan subjektif manusia? Dalam masyarakat modern, kebebasan individu sering dijadikan ukuran utama dalam menilai benar dan salah. Selama dilakukan atas dasar suka sama suka, seksualitas dianggap sah dan tidak perlu dipersoalkan lebih jauh. Pandangan ini tampak menjunjung tinggi kebebasan, tetapi sekaligus menyimpan persoalan mendasar.

Dalam perspektif filsafat, kebebasan tidak pernah berdiri sendiri. Kebebasan selalu berhubungan dengan tanggung jawab dan pengakuan terhadap martabat orang lain. Tidak setiap tujuan yang diinginkan secara subjektif otomatis dapat disebut baik. Jika demikian, maka setiap tindakan dapat dibenarkan hanya karena ada keinginan di baliknya. Padahal, keinginan manusia tidak

selalu mengarah pada kebaikan, terutama ketika keinginan tersebut mengabaikan relasi dan dampaknya bagi sesama.

Seksualitas manusia berbeda dengan dorongan naluriah pada makhluk hidup lainnya. Manusia memiliki akal budi dan kehendak bebas, yang justru menuntut kemampuan untuk merefleksikan arah tindakannya. Karena itu, seksualitas manusia tidak cukup dinilai dari ada atau tidaknya persetujuan, melainkan juga dari kualitas relasi yang dibangun di dalamnya. Apakah relasi tersebut memanusiaikan, atau justru mereduksi manusia menjadi objek kenikmatan?

Di sinilah pentingnya kembali berbicara tentang tujuan, bukan sebagai pembatas kebebasan, tetapi sebagai penuntun agar kebebasan tidak kehilangan makna. Tujuan seksualitas tidak dapat dipahami secara sempit, tetapi juga tidak bisa dilepaskan sepenuhnya dari nilai-nilai kemanusiaan. Seksualitas menjadi bermasalah ketika ia digunakan untuk melarikan diri dari tanggung jawab, menutupi kehampaan relasi, atau mengeksploitasi kerentanan orang lain.

Refleksi ini mengajak kita untuk bersikap lebih jujur terhadap diri sendiri. Bukan dengan mengutuk seksualitas, melainkan dengan menempatkannya kembali dalam kerangka hidup manusia yang bermartabat. Seksualitas yang manusiawi adalah seksualitas yang terarah, yang mengakui tubuh sebagai bagian dari pribadi, dan yang menghormati relasi sebagai ruang perjumpaan, bukan sekadar pemuasan hasrat.

Pada akhirnya, berbicara tentang seksualitas berarti berbicara tentang manusia itu sendiri. Ketika seksualitas kehilangan tujuan, manusia pun berisiko kehilangan arah. Filsafat mengingatkan kita bahwa di balik kebebasan, selalu ada tanggung jawab; dan di balik hasrat, selalu ada panggilan untuk menjaga martabat sesama. Dalam kesadaran inilah seksualitas dapat kembali menjadi bagian dari hidup yang bermakna dan memanusiaikan.

Profil Penulis

Vinsensius, S.Fil., M.M. adalah dosen dan penulis yang aktif mengajar di Akademi Keuangan dan Perbankan Grha Arta Khatulistiwa Pontianak. Minat kajiannya meliputi filsafat manusia, etika, dan refleksi sosial-kultural. Melalui tulisan-tulisan populer, ia berupaya menghadirkan filsafat sebagai sarana refleksi yang membumi dan relevan dengan persoalan kehidupan manusia di zaman modern.